

TEMURIYLAR DAVRIDA MATO ISHLAB CHIQRISH VA TO‘QIMACHILIK

Xaitova Maxfuza To‘lqin qizi

Temuriylar tarixi davlat muzeyi rassom-dizayneri

Annotatsiya: Ushbu maqolada Temuriylar davrida hunarmandchilik, ishlab chiqarish hamda to‘quvchilikning yuqori darajada rivojlanganligi, turli xil mato ishlab chiqarilishi va jahon bozorlarida yetakchi o‘rinni egallashi hamda mohir gilamdo‘zlar tomonidan to‘qilgan gilamlar san‘at darajasiga ko‘tarilganligi haqida so‘z yuritiladi.

Аннотация: В данной статье говорится о высоком развитии мастерства, производства и ткачества в период Темуридов, производстве различных тканей и их лидирующем положении на мировых рынках, а также о подъеме ковров, сотканых искусными ковровщицами, до уровня искусства.

Annotation: This article talks about the high development of craftsmanship, production and weaving, the production of various fabrics and their leading position in world markets, and the rise of carpets woven by skilled carpet weavers to the level of art is conducted during the Temurid period.

Kalit so‘zlar: mato, gilamdo‘zlik, ishlab chiqarish, to‘qimachilik, madaniyat, rang, gazlama, qimmatbaho, mahulot, paxta.

Sohibqiron Amir Temur 35 yil davomida sharqning eng qudratli davlatini tuzishga erishdi. U ilm-fan, san‘at va madaniyatga chin ma‘noda homiylik qilganligi tufayli me‘morchilik, she‘riyat, ilm-fan, monumental rangtasvir, to‘qimachilik san‘ati, naqqoshlik, shishasozlik, kulolchilik va boshqa hunarlar tez rivojlandi. Bundan tashqari, gazlama ishlab chiqarish va gilamdo‘zlik ham ancha takomillashgan, dunyo bozorlarida yetakchi o‘rinni egallagan. Poytaxt Samarqandda kiyim-kechak ishlab chiqarish ravnaq topgan. Ko‘rinib turibdiki, Samarqand ushbu davrda eng go‘zal va sivilizatsiyalashgan shaharlardan biriga aylantirilgan.

Temuriylar davrida hunarmandlar tomonidan bir qancha qimmatbaho matolar to‘qilgan bo‘lib, ularning parchalari Samarqanddagi Amir Temur, Shohi Zinda maqbaralaridagi ayrim mashhur shaxslarning qabrlaridan topilgan. Ushbu matolar shoyi gazlamalar bo‘lib, uni mohir hunarmandlar tomonidan to‘qilgan. Bulardan tashqari bu davrda baxmal, siqarlot, kimxob, tafta kabi matolar ko‘plab ishlab chiqarilgan. Aholi zodagon qismining bayramona kiyimi keng tarqalgan baxmaldan tikilar edi. Shunday matodan badavlat xonadonlarda ko‘rpa-ko‘rpacha, choyshab va yostiqlik tayyorlangan. Baxmaldan g‘ilof ham tayyorlangan. Samarqandda baxmalning qizil rangli alohida turi ishlab chiqarilgan. Qirmiz hasharotidan olinadigan rangga bo‘yab tayyorlanadigan bu mato «baxmali qirmizi nomi bilan mashhur edi. Qirmizi juda qimmatbaho bo‘yoq hisoblangan. Issiq suv, sirka kislotasi, 150-175 ta qanotsiz qirmiz hasharotidan bir gramm qirmizi bo‘yoq olingan. Bu hasharot Buxoro xonligi cho‘llaridagi butazorlarda uchrashi qayd etilgan. Bunday mato boshqa mamlakatlarga ham olib ketilganligi uning qimmatbaholigi va oliy sifatligiga dalolatdir. Oliy navli jun mato siqarlot ham qirmizi rang bilan bo‘yalar edi. Siqarlotdan yuqori tabaqa vakillari uchun ustki kiyimlar tikilgan. Shuningdek, undan qimmatbaho chodirlar ham tayyorlangan. Temuriylar davrida qimmatbaho matolar orasida kimxob (kamka) muhim o‘rin tutgan. Manbalarda keltirilishicha, yuqori lavozimli kishilarning uy jihozlari orasida kimxobdan tikilganlari ham bo‘lgan. Jumladan, ko‘rpa-to‘shak, boshqa qimmatbaho buyumlar va xokazo. Kimxobdan qimmatbaho libos ham tikilgan bo‘lib, yozma manbalarda ayniqsa kimxob to‘nlar tez-tez tilga olinadi. Masalan, Samarqandga Ispaniya elchisi Rui Gonsales de Klavixo bilan kelgan kishilarga ham shunday to‘nlar kiydirilgan. Qimmatbaho katan matosi ham aholining zodagon qismi orasida mashhur edi. Undan libos va dasturxon tayyorlangan. [1,98-99- b.]

Gazlamalar har xil turda bo‘lgan: paxta, shoyi (shay), yarim ipak (adras, olacha), baxmal (maxmal), brokar (zarboft) va boshqalar. Gazlamalar turli rangda bo‘yalgan. O‘rta Osiyoda eng keng tarqalgan arzon paxta matosi 8 rangga bo‘yalgan: qora, ko‘k, sariq, yashil, binafsha rang va hokazo. Matolar bo‘laklar bo‘yicha, bir kishi uchun mo‘ljallanganligi qarab hamda metr bo‘yicha to‘qilgan. Mato noyob va qimmat

buyum hisoblanganligi uchun u alohida ne'mat sifatida hadya qilingan. Binafsha rangdagi matolarga (siqarlot) va qizilning barcha tondagi soyalariga eng katta talab bor edi. To'quvchilik bilan bir qatorda mo'yna ishlab chiqarish, tikuvchilik va poyabzalchilik ham rivojlangan. Oyoq kiyimlarini tayyorlash uchun etik, ichig'lar (yumshoq teridan tikilgan etik) va kavushlar, asosan, sariq charmdan foydalanilgan. Qoramol terisidan ikkinchi navli mahsulotlar, qo'y terisidan, qo'zi terisidan to'nlar tikilgan. Bundan tashqari bir qancha matolar chet davlatlardan ham olib kelingan. Ingliz savdogari A.Jenkinsonning yozishicha, salla uchun yupqa oq gazlamalar Hindistondan, rang-barang shoyilar Forsdan, kamka va atlas Xitoydan keltirilgan. [2, 12 b.]

Salla muslin deb ataluvchi yupqa oq matodan tikilgan, ba'zan oltin yoki ko'k rangli tor chiziqlar bo'lib, ular o'ralganda rang-barang naqsh hosil qilgan. U kulohga mahkam o'ralgan. [2, 25 b.]

XVI asrda Markaziy Osiyoga tashrif buyurgan A. Jenkinson mintaqada ishlab chiqarilgan mahalliy matolar to'g'risida ham qiziqarli ma'lumotlar berib o'tgan, lekin, muallif mahalliy aholining kiyimlari borasida ma'lumotlar bermagan. U: «... ruslar Buxoroga ishlov berilmagan teri, junli va sherst matolar, yog'ochdan ishlangan uy-ro'zg'or buyumlari olib kelib, mahalliy xalqdan paxta tolali, turli xil shoyi, yorqin rangli matolar xarid qilar edilar» deb yozgan. Buxoroda tayyorlangan matolar va liboslar to'g'risida venger olimi Arminiy Vamberi ham o'z fikrlarini manbalarda batafsil namoyon etgan: “...o'zbeklar konus shaklidagi mo'ynali bosh kiyim, oyoqlarida yuftadan (bulg'or charmi) noqulay va katta poshnali etik kiyishadi, yozda esa ular faqat bitta uzun ko'ylakda yurishadi. Keyinchalik men ham bu kiyimlarni kiydim, chunki ko'ylak oq rangini yo'qotmaguncha bozorga borish ahloqsizlik hisoblanmas edi. Ayollar esa 15-20 ta rus ro'molidan iborat uzun konus shaklidagi salla, jazirama issiqda qalin xonaki matodan uzun ko'ylak, oyoqlarida noqulay etiklarda uylariga katta xumlarda suv olib borar edilar” deb ma'lumotlar keltirgan. [3, 40-41 b.]

Amir Temur va Temuriylar davrida katanni asosan Misr yetkazib berar edi. Amir Suhrobning qizi Habiba Sulton begim nomidan 1464-yili Samarqanddagi

maqbaralardan biriga vaqf etilgan mulklar orasida qabr ustiga misr katanidan tayyorlangan yoping‘ich yopilgani eslatib o‘tiladi. Samarqandlik Ustod Tangriberdiboyning merosini o‘zida aks ettirgan hujjatda esa boshqa mol-mulklar bilan bir qatorda katandan tikilgan beshta to‘shak ko‘rsatib o‘tilgan. Samarqand hamda Temuriylar davlatining boshqa shaharlari bozorlarida fo‘ta deb ataluvchi yengil yupqa mato sotilgan. Uning paxtadan, ipakdan va jundan tayyorlangan turlari bo‘lgan. Erkaklar salla tarzida o‘ragan mato ham, ayollar boshiga o‘ragan uzunchoq ro‘mol ham, to‘n ustidan bog‘lanadigan belbog‘ ham fo‘ta deb yuritilgan. Fo‘ta parchalari hammomda ishlatiladigan sochiq vazifasini ham o‘tagan. Yozma manbalarda Hind, Misr fo‘talari tilga olinadi. Samarqand hududida ham fo‘ta ishlab chiqarilgan. Samarqandlik fo‘ta to‘quvchi - Ustod Shohmuhammad va Ustod Subhi kabi ustalar bo‘lgan. Shuningdek, Amir Temur va Temuriylar davriga oid manbalardan o‘sha davrlarda tafta nomini olgan yupqa, silliq ipakli matodan foydalanilgani ma‘lum. Husayn Xorazmiyning vaqf yorlig‘iga ko‘ra, taftadan salla tayyorlangan. Vaqf mutavallisi har yili Xusayn Xorazmiy avlodlarini, ularning mablag‘i yetmagan holda, salla uchun tafta bilan ta‘minlab turgan. O‘sha davrda ishlab chiqarilgan olacha gazlamasi paxta tolasidan tayyorlangan, odatda, asosan yo‘l-yo‘l chiziqlar bilan bezatilgan olachaga aholining talabi katta edi. Ilk o‘rta asrlardan mashhur bo‘lgan zandanachi matosiga XIV-XV asrlarda ham talab katta bo‘lib, u paxtadan tayyorlanar edi. Novgorodda arxeologik qazishmalar chog‘ida topilgan qayin po‘stlog‘iga yozilgan xat va Tevton ordeni hujjatxonasiidagi 1401-yilga oid hujjatdan ayon bo‘ldiki, zandanachi G‘arbiy va Sharqiy Yevropada ham tarqalgan. Temuriylar davrida ushbu mato oddiy shaharliklar xarid qilishga qurbi yetmaydigan matolardan hisoblangan. Paxta tolasidan bo‘zning badavlat aholi uchun mo‘ljallangan yupqa xilidan tortib, qalin, oqlanmagan, sarg‘ish yoki kulrang xiligacha to‘qilar edi. Oddiy aholi uchun ancha qalinroq, lekin issiqni o‘zida yaxshi saqlovchi rango-rang bo‘z to‘qilgan. Chitgarlar bo‘yoqni o‘zlari tayyorlashgan. Shubhasiz, bu hol ulardan muayyan kimyoviy jarayonlarni bilishni, uncha-muncha naqsh san‘atidan xabardor bo‘lishni talab etar edi. Rashididdinning XIII asrga oid ma‘lumotiga ko‘ra, Sharqqa yo‘l olgan buxorolik uch savdogarning mollari orasida

karbas, zandanachi, zar qo‘shib to‘qilgan parcha zarboft va boshqa matolar ham bo‘lgan. Muarrixning yozishicha, Chingizxon zarboftning har bo‘lagi uchun bir bolish oltin, karbas va zandanachining har bo‘lagi uchun bir bolishdan kumush berishni buyurgan. Mato tabiiy bo‘yoqlarda bo‘yalgan. Bibixonim dahmasidan topilgan va oradan olti asr o‘tganiga qaramay o‘zining rangli bezagini yo‘qotmagan nim chirigan mato parchasi bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Bo‘yoq tayyorlashda tarkibiy qismlar og‘irliklari nisbatiga uchun maxsus tarozi va o‘lchov toshlaridan foydalanilgan. Rang tayyorlash usuli ko‘p yillik mehnat va tajriba asosida takomillashgan va odatda, sir tutilgan. [1, 95-96 b.]

Hunarmandlar shaharning madaniyatli tabaqasi guruhiga mansub edi. XV asr va XVI asr boshlarida yashagan shoirlar, musiqachi-yu sozandalar, muarrixlarning bir qismi badavlat hunarmandlar va mayda savdogarlar orasidan yetishib chiqqan edilar. Masalan, samarqandlik shoirlardan Javhariy sovungarlar rastasining oqso- qoli, mavlono Xavofiy tikuvchi, mavlono Mir Arg‘un xaymado‘z, ya‘ni chodir tikuvchi, mavlono Kobuliy g‘azolfurush kalava sotuvchi, mavlono Kamardo‘z - tas- ma tikuvchi va Bisotiy Samarqandiy bo‘yra to‘quvchi hunarmandlardan bo‘lgan. Pilla qurti boqish va ipak mato ishlab chiqarish ko‘pgina mamlakatlarda o‘zlashtirilganiga qaramasdan, Xitoydan Temuriylar davlatiga yuborilgan sovg‘alar ro‘yxatida shoyi va undan tikilgan kiyim-kechaklar bo‘lgan. Shu bilan birga, Movarounnahr ustalari turli gazlamalar, xususan oliy nav ipak gazlamalar tayyorlashgan. Temuriylar davrida Movarounnahr va Hindiston hunarmandlari yasagan mahsulotlarni ayirboshlash anchagina jonlangan edi. Hindistondan zar qo‘shib to‘qilgan yupqa oq matolar, ishlab chiqarilgan joyiga qarab haydarobod, gujarot, banoras matolari deb ataluvchi gazmollar, shuningdek shakar va bo‘yoqlar olib kelinar edi. Hindiston bilan bunday munosabatlar ayniqsa Zahiriddin Muhammad Bobur davrida rivoj topdi. Samarqandga turli mamlakatlarning mahsulotlari qatorida «Rus va Totoriyadan charm va zig‘irdan tayyorlangan matolar keltiriladi edi. Yuqori sifatli charm Volga orqali Bulg‘ordan olib kelingan. «Bulg‘ori» deb atalgan bunday charmdan poyabzal usti, qimmatbaho egarlar, xurjun, kitobning bezakli g‘ilofi, bezakli o‘q-yoy g‘ilofi, egar, jabduq va hokazolar tayyorlangan. Ispan elchilarining uchrashuv va sayohatlari

bayonidan Samarqandga Ispaniyadan keltirilgan mollar ro‘yxatida Florensiyada tikilgan kiyim, yupqa mato, to‘q qizil gazlama, kumush kosa, movut va jundan tikilgan kiyimlar va boshqa mollar uchraydi. Amir Temur Ispaniya qirolini yuborgan sovg‘alarni qabul qilib olar ekan, juda mamnun bo‘lgan edi. Ular orasida Amir Temur xotini uchun qizil movut, shuningdek ov lochinlari ham bo‘lgan. Termizda ispan elchilarini kutib olishga chiqqan choparga Florensiya ko‘ylagi sovg‘a qilganlar. Ispaniya qirolini saroyiga yuborilgan Amir Temur elchisi Samarqandga ispancha libosda qaytib kelgan. [1, 100-101 b.]

Shu bilan birga, Temuriylar davrida boshqa sohalar singari gilam to‘quvchilik ham rivojlangan. Gilam to‘qish o‘sha davr naqshlarida har xil ranglar bilan bezatilgan. Ipakdan to‘qilgan gilamlar dunyo bozorlarida yetakchi o‘rinlarni olgan. Ushbu to‘qilgan gilamlar hozirda ham jahonda o‘z o‘rnini topib kelmoqda.

Gilamlar asosan o‘simlik (paxta, zig‘ir jut) tolasi va jundan (ko‘y, tuya) tayyorlangan. Gilam to‘qima, tikma va bosma usullarda tayyorlangan. Gilam to‘qish uchun qirqilgan junlar yuvib tozalanadi. Temir taroqlarda taralib, undan ip yigiriladi. Iplar turli tabiiy bo‘yoqlarga bo‘yalgan bo‘lib, bo‘yoqlar o‘simliklardan tayyorlangan. Shuning uchun gilamlarning rangi o‘zgarmaydi va o‘z sifatini yo‘qotmaydi. Dastlab gilamlar qo‘lda, keyinchalik maxsus dastgohlarda to‘qilgan to‘qish uslubiga ko‘ra patli va patsiz turlarga bo‘linadi. [5, 5 b.]

Ispaniya elchisi Rui Gonzales de Klavixoning Samarqandda yozgan qo‘lyozmalarida keltirishicha, Amir Temur hunarmandchilikni rivojlantirib, milliy urf-odatlarimizga tegishli bo‘lgan sohalarini kengaytirishga, jumladan, Samarqandda gilam ishlab chiqarishga e‘tibor bergan. Ayniqsa, Eron, Afg‘oniston, Ozarbayjon, Kavkaz mintaqalarida gilam to‘quvchi ustalarni jalb etib, chet davlatlardan kelgan elchilarni qabul qiladigan haramda qalinligi 10 santimetr bo‘lgan gilam to‘qitirgan. Ushbu gilam asosan, ipakdan to‘qilib, u Samarqand gilamlarini butun dunyo bozorlarida eng yuqori narxlarda sotilishiga erishgan. Gilamdo‘zlik 1435-yillar Ulug‘bek hukmronlik davrida ham yanada rivojlangan. Ayniqsa, bu davrda usta naqqosh-u hunarmandlar Kamoliddin Behzod naqshlaridan insonni jalb etadigan naqshlar tuzib, gilam to‘qishni keng yo‘lga qo‘yganlar. Keyinchalik XV asr oxiri

XVI asr boshlarida (1483-1530 yillar) Hindistonning Agra shahrida Bobur Mirzo hukmronligi davrida naqqoshlik va gilam to‘qishga katta ahamiyat berilgan. Undan keyinroq esa Boburning nabirasi Shohjahon «Tojmahal» maqbarasida me’morlik sa’natini namoyon etgan va u yerga eng qimmatli gilam to‘qitirib to‘shagan. [5, 11 b.]

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. S.Saidqosimov, A.Axmedov, B.Axmedov va boshq., “Amir Temur jahon tarixida”– T.: “Sharq”, 2006, 336 b.
2. З.И.Рахимова, “К истории костюма народов Узбекистана”, Т.: Издательство журнала «Санъат», Ташкент-2005, 142 с.
3. E.Y.Mirzanazarova, XX asr O‘zbekiston libos dizayni, monografiya, “Lesson press”, Toshkent-2021, 235 b.
4. T.Abdullayev, “Kigiz”dan to “Sheyx”gacha: gilamchilik tarixidan ocherklar. – T.: “Noshirlik yog‘dusi”, Toshkent-2015, 120 b.